

Hinweis:

„Die beigefügte Seite zeigt den bibliographischen Nachweis der Publikation. Der Originalbeitrag liegt derzeit nicht digital vor.“

- **Titel:** Dendrochronologisch-gefügekundliche Datierungen ländlicher Bauten der Oberpfalz 1982–1989
- **Autor:** Manfred Neugebauer
- **In:** *Dendrochronologische Datierung von Nadelhölzern in der Hausforschung – Süddeutschland und angrenzende Gebiete*, internationales Symposium, Großweil 1990 (Schriftenreihe Freundeskreis Freilichtmuseum Südbayern e.V., Heft 10), 1991, S. 90–94.

Neuerscheinungen
zur Geschichte und Landeskunde der
Oberpfalz
1994

zusammengestellt von Günter Thaller

00397

Neugebauer, Manfred: Dendrochronologisch-gefügekundliche Datierungen ländlicher Bauten der Oberpfalz 1982 - 1989. In: Dendrochronologische Datierung von Nadelhölzern in der Hausforschung; internationales Symposium im Freilichtmuseum des Bezirkes Oberbayern an der Glentleiten 18. Mai 1990. Großweil, 1990. S. 90 - 94 : Ill.

00398

Ritscher, Berta: Die ältesten Baupläne Perschens aus den Baugenehmigungsakten des Bezirksamtes Nabburg (1870 - 1882) mit gleichzeitiger Weiterführung der Gebäudebeschriebe bis 1890. In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen 25 (1991). S. 22 - 85 : Ill.

00399

Ritscher, Berta: Die Fischbacher Häuser : Teil II B: Veränderungen im Gebäudebestand zwischen 1808 und 1880. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 5 (1994). S. 56 - 68 : Ill.

00400

Schmidt, Michael: Die Stadelgassen von Eschenbach (Teil I). In: Heimat Eschenbach 16 (1993). S. 49 - 56 : Ill.

00401

Siebenlist-Kerner, Veronika: Dendrochronologische Datierung von Nadelholz in der Oberpfalz, Ober- und Niederbayern und einigen Standorten in Österreich. In: Dendrochronologische Datierung von Nadelhölzern in der Hausforschung; internationales Symposium im Freilichtmuseum des Bezirkes Oberbayern an der Glentleiten 18. Mai 1990. Großweil, 1990. S. 42 - 47 : Ill.

00402

Straßer, Willi: Gewinn der Heimat : Waldlerhausgruppe in Sitzenberg, Gemeinde Traitsching. In: Die Oberpfalz 82 (1994). S. 121 - 122 : Ill.

00403

Weiß, German: Der Hof "Beim Adlbauern". In: Weiden (Oberpfalz): Matzlesrieth. Weiden, 1993. S. 97 - 104 : Ill.

Der Hof "Beim Adlbauern" befindet sich in Trauschendorf

00404

Wild, Siegi: Zur Typologie der Ackerbürgerhäuser in Oberviechtach. In: Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge 3 (1994). S. 94 - 113 : Ill.

Sonstige Bauten

00405

Hasek, Vladimir; Unger, Josef: Archäogeophysikalische Prospektion unterirdischer Räume bei der Rabmühle. In: Der Erdstall 20 (1994). S. 27 - 29 : Ill.

00406

Kaulich, Brigitte: Pandurenloch und Felsenwohnung : zwei interessante Hohlräume im Eisensandstein in Sulzbürg, Gde. Mühlhausen, Lkr. Neumarkt. In: Der Erdstall 20 (1994). S. 73 - 84 : Ill.

00407

Männer, Theo; Reimer, Otto: Erdstall in Stetten. In: Der Erdstall 20 (1994). S. 67 - 69 : Ill.

00408

Männer, Theo; Reimer, Otto: Schrazelloch in Meißenberg, Stadt Neunburg v. Wald. In: Der Erdstall 20 (1994). S. 70 - 72 : Ill.

00409

Teplitzky, Hubert: Glockentürme zum "Hus-Ausläuten" : ein alter Brauch in der nordöstlichen Oberpfalz. In: Altbayerische Heimatpost 46 (1994) Nr. 42. S. 11 : Ill.

00410

Trinkerl, Eduard: Die Angermühle. In: Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. Mitterdorf, 1993. S. 149 - 150 : Ill.

00411

Trinkerl, Eduard: Die Riebeisenmühle. In: Freiwillige Feuerwehr (Mitterdorf): Festschrift. Mitterdorf, 1993. S. 153 : Ill.

Wohnen, Wohnkultur

00412

Wohnen im Wandel / Lemnitzer, Hubert ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1979. - 15 S. : Ill.

Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1978; dargestellt ist Wohnen im ländlichen Raum in der Gegend von Mühlhausen (Neumarkt, Oberpfalz)

00413

Wohnen im Wandel : Untersuchungen im bäuerlichen Bereich der Heimatlandkreise Tirschenreuth, Wunsiedel, Neustadt/Waldnaab / Karl-Heinz Hankl ... - Hamburg: Körber-Stiftung, 1978. - 102 S. : Ill.

Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte 1978

„Neugebauer, Manfred: Dendrochronologisch-gefügekundliche Datierungen ländlicher Ba. X

KI-Modus **Alle** Bilder Videos Kurze Videos Bücher News Mehr ▾ Suchfilter ▾

Heimatsforschung-Regensburg

<https://www.heimatsforschung-regensburg.de> › 10... PDF ⋮

Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der ...

Neugebauer, Manfred: Dendrochronologisch-gefügekundliche Datierungen ländlicher Bauten der.

Oberpfalz 1982 -1989. In: Dendrochronologische. Datierung von ...

165 Seiten